

CHET ELLARDA VA MAMLAKATIMIZDA CHET TILIGA O'RGATISHNING ZAMONAVIY METODLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6246833>

Aziza Burxonova Ixtiyorovna

Samarqand Davlat Universiteti Ingliz tili

Annotatsiya: *Ushbu maqolada chet ellarda va mamlakatimizda chet tilini o'rgatishning zamonaviy metodlari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ingliz tili, metodika, zamonaviy metod, o'qitish, ta'lim, chet tili, struktural.*

Hozirgi vatqda nafaqat chet tiliga o'qitish bo'yicha balki barcha fanlarga o'qitishni, o'rgatishni yangi-yangi metodlarini izlab topish va uni amalda sinab ko'rish to'g'risida ko'p ishlar qilinayapti. Bu hozirgi kundagi ta'lim tarbiya jarayonini yaxshilash, uchun xal qilinishi kerak bo'lgan eng muhim muammolardan biridir. Agar avval chet tili o'qitish shu til sistemasini o'rganish deb qaralgan bo'lsa, keyingi yillarda o'qitishdagi muhim ko'zlangan narsa bu o'quvchilarni chet til nutqini o'stirishdan iborat bo'ldi. Shuni aytish kerakki chet til o'rganishdagi bu maqsadlar, o'z-o'zidan yoki boshqa kimsalar yoki shaxs tomonidan qo'yilmaydi, balki lingvistika va psixologiya fanlaridagi o'zgarishlar va jamiyatning ijtimoiy rivojlanib borishi bilan chambarchas bog'liqdir. Masalan: Audiolingval metodni olib ko'raylik. Bu metodning yuzaga kelishiga lingvistika fanidagi o'zgarishlar, ya'ni struktural oqimni ta'siri bo'ldi.

U quyidagi omillarni o'z ichiga oladi:

- Chet til o'rgatish avval og'zaki nutqqa o'rgatishdan boshlanmog'i zarur;
- Til o'rganish turli strukturalar, nutq na'munalari asosida amalga oshiriladi;
- Mashqlar ham tilga asoslangan holda til materialini ko'p marta takrorlashni talab qiluvchi mashqlar bo'lishi kerakligini taqozo etadi;
- Grammanik namunalar va leksikani tanlash chet tili bilan ona tilini qiyoslashning natijalariga bog'liq bo'lishi kerak.
- Talaffuzga katta e'tibor talab etiladi.

Bu metodning asosiy kamchiligi, mexanik mashqlarning ko'pligi va haqiqiy nutq mashqlarining ozligidir. Bu metod asoschilari metodist olimlar Ch.Friz va R.Ladolardir. Masalan: Ch.Friz: boshlang'ich etapning asosiy mazmuni strukturalarni o'rganishni tashkil qilishi kerak deydi. Grammatikaning ko'nikmalarni hosil qilish xam shunga asoslangan bo'lishi maqsadga muvofiq.Ch.Friz bilan R.Ladoning fikricha o'quvchilar avval og'zaki nutqda ishlatiluvchi strukturalarning (gaplarning) yig'indisini eslab qolishlari kerak.Keyinchalik shu strukturalar asosida yangi-yangi gaplar tuzishi talab etiladi, ya'ni malaka va ko'nikmalar moil qilinishi kerak. Bular trenirovkaga mo'ljallangan mashqlar yordamida amalga oshiriladi.Keyinroq g'arbda yangi bir metod

shakllana boshladi . Bu — audio-visual metod edi. Uning asoschilari sifatida Yugoslavyalik metodistlar P.Guberin va Frantsuz Per Rivon, L.Gugeneym va boshqalarni keltirish mumkin. Bu metod tilni (til materialini) eshitish va ko‘rish orqali tez eslab qolishga asoslangan. Bu metodning asosiy foydasi shundaki u o‘rganayotgan til materialini xayotiy situatsiyaga bog‘lab o‘rganishni taqozo etadi. Til o‘rganish asosan ko‘rib, tinglab, tushunishga asoslangan. Bu metod mualliflarining fikrlariga ko‘ra kundalik turmushda ko‘p uchrab turadigan mavzularni o‘z ichiga qamragan (masalan: kvartira, uy jixozlari, savdo-sotiq va x. k.) o‘rganishni maqsad qilib qo‘yadi. Ularni o‘zlashtirish esa asosan ko‘rib qabul qilish sezgilari asosida va texnik vositalardan keng foydalanish orqali amalga oshiriladi. Chet-til o‘qitishni intensivlashtirish masalasi yuzasidan mamlakatimizda va chet ellarda ancha ishlar qilindi va qilinmoqda. Bular yangi intensiv metodlarni yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Xo‘sh, intensiv metod o‘zi nima? Uni qanday tushinish mumkin? Intensiv o‘qitish degan, so‘zning birimch ma‘nosi bu- qisqa vaqt ichida o‘quvchilarni o‘rganilayotgan chet tilida nutq faoliyatini amalga oshirishga, ya‘ni gapirishga o‘rgatishdir. Bu asosan o‘quvchilarning ichki psixologik imkoniyatlariga va hotira zahirasiga tayangan holda amalga oshiriladi. (Leontev A. A. Kitaygorodskaya). Demak, intensiv metod (yoki intensiv) o‘qitishning quyidagi ikki xarakterli xususiyatini ko‘rsatish mumkin: Qisqa vaqt ichida ma‘lum hajmdagi o‘quv materialini o‘rganish va shunga mos chet tilidagi nutqiy faoliyatni amalga oshirish; Shaxs hotirasining barcha zahiralardan (psixologik imkoniyatlaridan) maksimal darajada foydalanish ya‘ni o‘quvchilarning faolligini oshirish. Keyingi yillarda dars jarayonida o‘quvchilar faolligini oshirish yuzasidan ko‘p ishlar qilish zarurligi taqozo etilmoqda. Talaba shaxsi xotirasining ichki imkoniyatlaridan foydalangan holda ularning darsdagi faolligini oshirishda nutqiy muloqot muhitini shakllantirish eng muhim vazifalardan biri. O‘qituvchi tomonidan qo‘llanilayotgan usullar va turli ko‘rgazmali qurollar shu maqsadga yo‘naltirilmog‘i lozim. Nutqiy muloqotga yo‘naltirilgan psixologik vaziyat o‘quvchilarning faolligini oshirishdagi zaruriy vazifalardan biridir. Taniqli metodist olimlardan biri E.I.Passovning aytishicha hozirgi vaqtdagi chet til o‘qitishda amalda qo‘llanilayotgan kommunikativ yondashish nutqiy vaziyatlarga asoslangan tezkor (intensive) o‘qitishning bir ko‘rinishidir. Intensiv metodlar haqida qisqacha sharx. Intensiv metod dastlab XX asrning boshlarida "To‘g‘ri" metod asosida shakllana boshladi. Prof. E I. Gezning aytishicha "To‘g‘ri metod chet tilini intensiv o‘qitishga qulay imkoniyat va asos yaratib berdi". To‘g‘ri metodning ba‘zi bir printsiplal tomonlarini chunonchi, og‘zaki nutqqa bo‘lgan qiziqish, ayniqsa dialogik nutq uchun nutqiy vaziyatlar tanlash , o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirish kabi talablari hozirgi zamonaviy intensiv metodlarning u yoki bunisiga asos qilib olingan. Bu tabiiy albatta, chunki har bir yangi metod o‘zidan oldin o‘tgan metodning yaxshi tomonlarini saqlab qoladi. So‘ngi yillarda audiolingual, audiovizual, gipnopediya, relaksopediya, suggestopediya, ritmopediya kabi yangi bir yo‘nalishni bildiruvchi so‘zlar tez-tez metodik adabiyotlarda uchrab turadigan bo‘lib qoldi. Shuni

aytish kerakki bu nomi tilga olingan metodlardan audiolingual va audiovizual metodlar intensiv o'qitish amaliyotida qo'llana olmaydi. Bunga ularning printsiplal tomoni, ya'ni ona tilini ishlatishga suyanmaslik, til imitatsiyasiga taqlid qilish orqali o'rganish, yod olish va ijodiy mashqlarning ko'pligi halaqit beradi. Gipnopediya, Relaksopediya - bu metodlar faqat til materialini eslab qolishda yaxshi natijalar beradi, lekin nutqda qo'llashni ta'minlay olmaydi. Shuning uchun ham taniqli olim prof. Gegechkori L.Sh. gipnopediya bilan relaksopediyani chet-til o'qitishda ishlatilishi mumkin bo'lgan priyomlardan deb qarashni taklif qiladi, chunki ular berilayotgan informatsiyani eslab qolishga qaratilgan xolos. Keyingi yillarda shaxsni ob'ekt sifatida o'rganish va uni barcha ijodiy imkoniyatlarini aniqlashda pedagogika, psixologiya, sotsial psixologiya, meditsina fanlaridagi izlanishlarni birlashtirishga katta e'tibor berilmoqda. Hozirgi vaqtdagi muhim masala o'quvchilarni yangicha fikrlashga, ijodiy fikrlashga va ularni xayotga tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda. Bu esa shaxsni har tomonlama o'rganishga bo'lgan talabni kuchaytiradi. Shunday qilib o'quvchi shaxsi o'quv protsesining markaziy, asosiy figurasiga aylanib qoldi. G. Lozanov - psixoterapevt, tibbiyot fanlari doktori bolgar olimi - insonni ichki rezerv imkoniyatlarini o'rganishga qaratdi.

U 3 muhim faktorni o'rgannishga kirishdi:

1. Hotirani rezervlarini ochish;
2. O'quvchi shaxsini intellektual aktivligini o'rganish;
3. Ijobiy emotsiya, (charchash xissini yuqotadi).

(O'qituvchining roli, avtoriteti; o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabat; o'zaro ishonch, yuqori darajadagi motivatsiya, shaxsning ichki rezerv imkoniyatlarini ochish. (Ushbu tezis izohlanadi). Olimlardan Gegechkori L.Sh. va Leontev A.A. e'tirof qilishlaricha Lozanov metodikasi yoqoridagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) ko'p sonli nutq birliklarini o'rganishda;
- 2) o'quvchilarni chet til nutq jarayonida til, lug'at boyligini ishlatishni, o'rganilgan nutq birligini boshqa bir situatsiyada qo'llash malakalarini hosil qilishda;
- 3) o'qishga o'rganishda yuqori motivatsiyani hosil qilishda;
- 4) psixologik to'siqlar bo'lishi (uyatachanglikni, qo'rqinchni, odamovilikni) olib tashlashda juda yaxshi natijalar beradi. Shunisi harakterliki Lozanov o'z oldiga chet til o'qitish metodikasini ishlab chiqishni vazifa qilib qo'ygani yo'q. 60-70 yillar Lozanov metodikasi chet til o'rganishda qo'llashga harakat qilib ko'rildi. Hozirgi vaqtda olimlar va metodistlar intensiv metodikani mamlakatimizda qollanilayotgan "O'ngli - amaliy" metod bilan mujassamlashgan holda yo'llarini ishlab chiqishdi. Bu metodning (Lozanov) faqat ayrim printsiplarini qo'llash maqsadga muvofiq degan.

1. Эмоционально – смысловой метод (И. Ю. Шехтер) rolli o'yinlar jarayonida mazmunli o'zgartirishga asosiy e'tiborni jalb qilish. Bunday qarash kishining shaxsiy fikrlashi qandaydir til birliklarining majmuasidan kelib chiqmaydi degan qarashga

asoslanadi. Bu metoddagi asosiy vosita -kommunikativ vazifalar sistemasida. Bu metod bo'yicha o'qitish 3 shaklga (davrga) bo'linadi:

a) Xayotda eng ko'p uchraydigan situatsiyalar asosida gapirishga o'rganish. Gramatika organilmaydi, uy vazifasi ham yo'q. Bu davr oxiriga kelib 1200-1400 leksik birlikni o'z ichiga olgan o'quv matnlarini o'qish mumkin.

b) Biror kasb-korga ta'luqli nutqiy jarayonga o'tish. Manologik nutq har tomonlama keng rivojlanadi. Asta-sekin tarjima asarlaridan ko'chirma olish (реферирование) yozuv va gramatika o'rganishga o'tiladi. Ilmiy - sissiy harakterga ega bo'lgan matnlardan foydalanib, kasbga ta'luqli muammoli situatsiyalardan tashkil topgan turli o'yinlar asosida chet til o'rgatish.

c) Nutq tobora ma'lum kasb bo'yicha shakllantirila boriladi. Maxsus matnlar, ishga ta'luqli xujjatlar, kasb bo'yicha xat yozishuvlar o'quv materialini tashkil qiladi. TARJIMA METODI. Ushbu metodning nomi odatda "Tarjima metodlari" atamasi bilan ko'plikda ishlatiladi. Shunga ko'ra ma'noni bilib olish qiyin emas; chet til materiali ona tiliga tarjima qilinadi. Ovroqada, avval yunon tili, keyinchalik lotin tili o'rgatilganda tarjima tushunish usuli qilib olingan. XVIII asrning ikkinchi yarmida va XIX asr davomida frantsuz tili, XX asrda esa ingliz tili va nihoyat nemis tili tarjima orqali o'rganilindi, musulmon dunyosida esa asosan arab tili, qisman fors tili chet tillar sifatida o'rganib kelindi. O'lik va jonli tillarni tarjima metodi bilan o'rgatilib, bu jarayon mantiqiy tafakkurni rivojlantirish omili hisoblab kelindi. Arab tili esa islom dini asarlarini o'rgatish vositasi bo'lib, uni ko'pchilik talabalar quruq yodlash orqali o'rganishar edi. Oliy, diniy o'quv yurtlarida arab, fors, turkiy tillar atroflicha o'rganilgan. Tarjima metodlari orasida eng ko'p tarqalganlari "Grammatika-tarjima metodi" va "Matn tarjima metodi" nomlari bilan mashxur bo'lgan. birinchisining namoyondalari so'z va rang tarjimasini grammatika qoidalarini o'rgatish uchun tatbiq etganlar, ikkinchisining tarafdorlari esa matnni o'qish va uning mazmunini tushunishda tarjimadan foydalanishni maqsad qilib qoygan.

Xulosa: Har ikkala tarjima metodini qo'llashdan faqat ta'limiy maqsad ko'zlangan. Chet til retseptiv tarzda o'rganilgan. O'z davrining tilshunoslik va ruxshunoslik ma'lumotlariga asoslanib, chet til o'qitish metodlari ishlab chiqilgan. Ayrim muallimlar hozirgacha tarjima metodlari usullaridan noo'rin foydalanishmoqda. Masalan: matnni og'zaki tarjima qilish g'ayri metodik usuldir. Matnning ayrim jumalari yoki bir-ikki bo'lagini muayyan maqsadda tarjima qilish man etilmaydi. Lug'atdan foydalanib, yangi so'zlarning ma'nolarini ochish maqsadida tarjima qilishga mo'ljallangan kichik matnlar berilishi mumkin, Bu erda matnni tarjima qilishdan ko'zlanadigan muddao lug'atdan foydalanishni o'rgatish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

www.ziyonet.uz.

1. J. Jalolov. Ingliz tili o'qitish metodikasi, "O'qituvchi" nashriyoti. Toshkent.

2. К вопросу об истории развития интенсивных методов зарубежном. Методы интенсивного обучения иностранным языкам. Изд. МГПИИЯ, «Высшая школа» 3, 1977

4. Г. Лозанов Сущность истории и экспериментальные перспективы педагогической системы при обучении иностранным языкам. Изд. МГПИИЯ, «Высшая школа» 3, 1977

5. Г. А. Китайгородская. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. Москва, «Высшая школа»

6. Методика преподавания иностранных языков зарубежом. Москва, «Прогресс» 1967.